

GLOBALLASHUV JARAYONLARI, ULARNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI

Saitkarimova Sevinchxon Rahmatillayevna

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif globallashuv jarayonining kelib chiqish tarixi, hozirgi kundagi ahamiyati hamda ijobiy va salbiy ta'sirlari haqida insonlar hayotidagi o'rnini va roli haqida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, xalqaro mehnat taqsimoti, mintaqaviylashgan globallashuv, geoiqtisodiy infratuzilma, madaniy globallashuv va boshqalar.

Mahatma Gandi "Globallashuv jarayoniga qanday qaraysiz?" degan savolga, u shunday ma'noda quyidagicha javob bergan ekan: "Men tashqaridagi bo'rondan qo'rqib, derazamni yopib qo'ya olmayman, chunki menga toza havo kerak. Shu bilan birga toza havo kerak ekan deb derazamni katta ochib ham qo'ya olmayman, chunki mening uyimni chang-to'zon bosib ketishini xohlamayman".

Globallashuv — bu butun dunyo bo'ylab iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diniy integratsiya va birlashish jarayonidir.

Globallashuv — bu xalqaro mehnat taqsimoti, iqtisodiy va siyosiy munosabatlar tizimi orqali bir-biri bilan bog'langan milliy iqtisodiyotlar majmui sifatida tushuniladigan, jahon iqtisodiyoti tarkibini o'zgartirish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Transmilliylashtirish va mintaqaviylashtirish asosida iqtisodiyotning chambarchas bog'liqligi hisoblanadi. Shu asosida yagona jahon tarmog'i, bozor iqtisodiyoti, geoiqtisodiyot va uning infratuzilmalari shakllanmoqda, ko'p asrlar davomida xalqaro munosabatlarning asosiy xarakteri bo'lib kelgan davlat suvereniteti ta'sirining pasayishi sodir bo'lmoqda. Globallashuv jarayoni bu davlat tomonidan shakllantirilgan bozor tizimlari evolyutsiyasining natijasidir. Globallashuvning kelib chiqishi haqidagi qarashlar doimo munozarali bo'lib kelgan. Tarixchilar bu jarayonni kapitalizmning rivojlanish bosqichlaridan biri deb hisoblaydilar. Iqtisodchilar bu jarayonni moliya bozorlarining transmilliylashuvidan ekanligini ta'kidlab kelishmoqda. Siyosatshunoslar demokratik tashkilotlarning keng tarqalishiga urg'u berishadi. Madaniyatshunoslar globallashuvning namoyon bo'lishini madaniyatning g'arbiylashuvi, jumladan, Amerika iqtisodiy ekspansiyasi bilan bog'lashadi.

Globallashuv jarayonlarini tushuntirishda axborot texnologiyalari yondashuvlari mavjud. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy globallashuv bir-biridan farq qiladi. Mintaqaviylashtirish globallashuv subyekti bo'lib, texnologik va iqtisodiy rivojlanishning jahon qutblarini shakllantirishda kuchli kumulyativ samara beradi. Shu bilan birga, „globallashuv“ so'zining kelib chiqishining o'zi shuni ko'rsatadiki, bu jarayonda yetakchi rolni ma'lum tarixiy bosqichlarda sodir bo'lgan xalqaro savdoning jadal o'sishi egallaydi. Birinchi marta „globallashuv so'zini („jiddiy xalqaro savdo“ degan ma'noni anglatadi) 1850-yillarning oxirida Fridrix Engelsga yozgan maktublaridan birida Karl Marks ishlatgan. deb yozgan edi: „Endi jahon bozori haqiqatan ham mavjud. Kaliforniya va Yaponiyaning jahon bozoriga chiqishi bilan globallashuv amalga oshdi. Globallashuv jarayonlarida xalqaro savdoning xuddi shunday yetakchi roli, Marks davrida boshlangan oldingi globallashuv 1930-yillarda, barcha rivojlangan davlatlar qattiq proteksionizm siyosatiga o'tgandan so'ng yakunlanganidan dalolat beradi. xalqaro savdoning keskin qisqarishi.

Inson va insoniyat hayotining har bir davri, yili, kuni, daqiqalari o'z qadr qimmatini, manosi va murakkab muammolariga ega. Lekin bugungi kunda insoniyat boshdan kechirayotgan davr mutloq ozgacha, mislsiz murakkab va ziddiyatli. Chunki, ayni shu davrga kelib insoniyat hayotida muayyan bir davr o'z xotimasiga etib, yangi davr boshlanayotganini korsatadigan misli korilmagan ozgarishlar sodir bolmoqda, butun insoniyat taqdiriga bevosita tasir etuvchi murakkab va keskin muammolarni echish zarurati vujudga keloqda. Bu davr muammolarining murakkab oziga xosligi

shundaki, unda nafaqat ayrim mamlakatlar, davlatlar, mintaqalarning ayrim siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va b. muammolari va xatto nafaqat G`arb yoki Sharq tsivilizatsiyalariga oid umumiy muammolar, balki butun insoniyatga va uning hayotining barcha tomonlariga oid murakkab va umumbashariy muammolar keskin kondalang bolmoqda. Bugungi kunda butun insoniyat hayoti va mamoti masalasini qamrab olgan global muammolar misli korilmagan dolzarbligi va keskinligi bilan maydonga chiqarkan, bu vaziyat avvalo Garb va SHarq tsivilizatsiyalari maanaviy qadriyatlarini davr tarozusiga qo`yilmoqda.

Globallashuv hodisasiga kim qanday (ijobiy yoki salbiy) munosabatda bolishidan qat'iy nazar bu jarayon hozirgi davrda avj olmoqda va ijtimoiy munosabatlarda oz aksini topmoqda. Shunga qaramasdan har qanday ongli inson globallashuvning mano va mohiyati nimada, globallashuv inson va insoniyatga nima beradi, bu uning kelajak taqdiriga qanday tasir etadi, globallashuvning mevasi bolgan umumbashariy tartibsizlanish (xaos) sharoitida inson, jamiyat, davlatlar togri yolni qanday topishi mumkin kabi savollarga tinimsiz javob izlashiga togri kelmoqda. Chunki, bu jarayon ham yaratish, ham vayronkorlik keltiradigan ziddiyatli jarayon ekani endilikda yuzaki qarashdayoq korinib turipti. Agar bu globallashuv dunyoda har biri oz qonuniy "men"iga ega bolgan teng huquqli millatlarlarning hamjihat yagona umumiy fikri, yagona umumiy ezgu tuygulari, yagona umumiy irodasining shaklanishi yo`lidan ketayotgan bolsa, u holda insoniyat, qanchalar qiyin bolsa hamki, unga shaksiz shubhasiz va tinimsiz intilishi joiz. Zero bu yagona ilohiy hikmatning idealidir. Lekin, jahon ijtimoiy sahnasida namoyon bolayotgan hozirgi hodisalar - rivojlangan mamlakatlar olib borayotgan globallashuv siyosatining rivojlanayotgan mamlakatlarga etkazayotgan turli zararlari, ularning ikkiyuzlamachiligi, xususan, yordam berish bahonasida ularning tovar va resurs bozorlarini ochishga majbur qilib, oz bozorlarini esa yopiq saqlashlari, umuman, jahon savdo tizimidagi barcha adolatsizliklar hozirgi globallashuv yuqorida nazarda tutilgan yuksak manodagi globallashuv emas, balki buning aksi - tor manfaatparastlardan tashkil topgan egoelitar guruhning butun dunyo boyligiga ega bolishga intilishi yolida dunyo xalqini eng boylar va eng qashshoqlarga ajralib ketishiga, qashshoqlarga nisbatan "oltin milliard" genotsid siyosatining olib borilishida, milliy ozlik o`rniga xalqaro ziddiyatlar va terrorchilik olovi yondirilayotganida va shu kabi koplal hollarda yuz ochayotgan ota salbiy jarayon ekanini ko`rsatmoqda.

Ko`pchilik mutafakkirlar, xususan, rus faylasuflari va siyosatshunoslari hozirgi davrning aksariyat global muammolari, shu jumladan sotsialistik tizimning maglubiyati, yani sobiq Ittifoqning parchalanishi ham Garb peshvolari oz tizimini krizisidan chiqarish maqsadida tanlagan yolning natijasi ekani haqida, bizningcha, togri fikrlarni oldinga surdilar. Masalan, A.Kuzmich ozining maqolasida "bizdagi qayta qurish – jahondagi qayta qurishning bir qismi. Xomashyo va energiya tanqisligi bozir iqtisodiyotiga ega bolgan rivojlangan mamlakatlarga qanday xavf-xatarlar olib kelishi mumkinligini korstatib bergan 1973 yil krizisi qayta qurishning birinchi bosqichi edi" deb yozgan edi. F.Fukuyamaning shu muammoga maxsus bagishlab yozgan kitobida bu fikr yaxshi ochib berilgan. Lekin, biz bu erda sotsialistik tizimning maglubiyatga uchrashida faqat shu tashqi, Garb tasirigina emas, balki uning oz ichki krizisi ham katta rol oynaganini hisobga olish joiz deb oylaymiz. Ammo bu masala maxsus ishlarda yoritilgani, shuningdek yanada maxsus va chuqur yoritilishi taqozo etiladigan masala bolgani uchun biz unga boshqa toxtalmaymiz. Ammo SSSRning parchalanishi olamshumul krizisni boshdan kechirib turgan Garb tizimining manfaatlariga muvofiq kelgani shubhasiz. Zero, ayni shu davrda Garb futurologlari u erda tsivilizatsiya katta xavf ostida ekani haqidagi xulosalarga kelgan edilar. Masalan, postindustrializmga bagishlab yozilgan kitoblardan birining muallifi, fransuz sotsiologi Alen Turen "Xavf mavjudligi shubhasiz. Tokin-sochin yashashga odatlanib qolgan bizning jamiyatimiz ozligini saqlab qolish qaygusida xuddi SHarqiy Rim imperiyasida bolgani kabi tobora inqiroz sari chokib borayotgani korinib turipti,"- deb yozgan edi.

Qizig'i shundaki, globallashuvning noyob ijobiy tomonlari, avvalambor, inson hayotining madaniy tomonlari bilan bog'liq.

Madaniy globallashuv - bu diniy va milliy chegaralarni yo'q qilishga intiladigan jarayon. O'zining asosiy maqsadiga ko'ra, u butun insoniyatni yagona global tsivilizatsiya ichiga

birlashtirishni maqsad qilgan. Globallashuv jarayoni tasiri mamlakatlar bir qancha muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. yani, malum maqsadlar yolida, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamkorlik yolini tutudilar. Bu esa, davlatlar, mintaqalar ortasida integratsiya jarayonlarini kuchayishi, halqaro munosabatlarni shakllanishi, ekologiyani buzilishi natijasida yuzaga kelgan tabiiy ofatlar mahsuli talofatlar vaqtida ozaro ijtimoiy yordamlarni korsatilishi yoki jahonshumul muammo sifatida qaralishi, ilm-fan yutuqlarini tezlik bilan dunyoning har bir eriga etib borish va rivojlanishi, xavfsizliklarga birgalikda kurash olib borilishiga sabab bo`lmoqda. Undan qizig`i shundaki, globallashuv jarayoni dunyoning har soniyada sergak turishini taminlaydi. Chunki, bugungi kunda ogohlilik davr talabi hisoblanadi. Biror hududda sodir bolgan voqea va hodisa, yuzaga kelgan muammo bugun kelib bizda ham namoyon bolishi muqarrardir.

Globallashuvning ijobiy tomonlari:

- Jahondagi xalqlarning tinchlik uchun kurashi;
- Turli hil mamlakatlarning iqtisod-siyosat, fan-texnika, madaniyat, ta'lim va boshqa sohalardagi xamkorlik;
- Qurollanish poygasiga qarshi kurash;
- Terrorizm va giyoxvandlikka qarshi kurash;
- Yuqumli kasalliklar epidemiyalariga qarshi kurash;
- Tabiiy ofatlar ya'ni zil-zila, suv toshqinlari, yong'inlar, vulqon otilishi, sunami va boshqalardan zarar ko'rgan aholiga boshqa mamlakatlarning beg'araz yordami.

Globallashuvning salbiy tomonlari:

- Ekologik muammolar ya'ni ozon teshiklari er xaroratining oshib borishi, o'rmonlarining kamayishi, ya'ni cho'l va saxrolarning paydo bo'lishi, orol dengizi fojiasi va boshqalar;
 - Turli mamlakatlarga kasallik epidemiyalarini tarqalishi, ayniqsa OITS;
 - Terrorizm va giyoxvandlikning oshishi;
 - Ommaviy ma'naviyat tahdidi.
 - Qurol va giyoxvand moddalar savdosining kengayishi va boshqalar
- Qizig'i shundaki, globallashuvning noyob ijobiy tomonlari, avvalambor, inson hayotining madaniy tomonlari bilan bog'liq.

Madaniy globallashuv - bu diniy va milliy chegaralarni yo'q qilishga intiladigan jarayon. O'zining asosiy maqsadiga ko'ra, u butun insoniyatni yagona global tsivilizatsiya ichiga birlashtirishni maqsad qilgan. Milliy va diniy tafovutlarga yo'l qo'ymaydigan progressiv davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadigan madaniy globallashuv. Buni Yaqin Sharqda yaqqol ko'rish mumkin. Qatar, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar an'anaviy islomiy qadriyatlarni amalda davom ettirayotgan qo'shnilariga qaraganda muvaffaqiyatli va gullab-yashnagan. Chegaralar ochilishi tufayli amalga oshirilgan migratsiya madaniy almashinuvga imkon beradi va bu o'z navbatida insoniyatning umumiy birlashishiga yordam beradi. Ushbu jarayonning salbiy tomonlari tobora ko'proq iqtisodiy globallashuv bilan bog'liqdir. Jahon bozorida tabiiy raqobat tufayli har bir mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lsada, ko'pincha ko'p zarar keltiradi. Shunday qilib, mehnat bozoridagi hozirgi vaziyat, ya'ni ishsizlik, iqtisodiy globallashuv natijasidir. Buning sababi, vaqtni bardosh bera olmaydigan ko'plab korxonalarini yopishga majbur qilishdir. Bunday korxonalarining ishdan bo'shatilgan ishchilari yangi ish topishga harakat qilishadi, lekin ko'pincha uni topa olmaydilar, chunki bozor qayta qurilmoqda va ixtisoslashgan korxonalarda past malakali ishchilarga ehtiyoj yo'q. Ular xizmat ko'rsatish sohasida panoh topishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. "Yuksak manaviyat-yengilmas kuch".
T.: Manaviyat, 2008 yil. 111- 113 bet.
2. Karimov I. A. "Barkamol avlod—O'zbekiston taraqqiyotining poydevori"
T.: Sharq, 1997 y 8-9 bet
3. Belyaev M.I. "Концепция русского национального государство". М.: 2006yil.
4. Wikipedia.org va "Ziyo.net" tarmog'i